

Méthodologie de calcul de la hauteur des vagues dues au vent et du run-up associé sur des grands linéaires d'endiguements

Methodology to estimate wind wave heights and associated run-up on large-scale dikes

M. Darbot¹, V. Fuchs²

¹ Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France, M.DARBOT@cnr.tm.fr

² Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France, V.FUCHS@cnr.tm.fr

Résumé

Dans le cadre de l'Arrêté du 6 août 2018 fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) doit vérifier la conformité de ses ouvrages classés à diverses exigences de sûreté. L'une de ces exigences est la conformité de la revanche pour faire face aux vagues soulevées par le vent selon plusieurs configurations combinant des conditions d'exploitation et des situations de vent : un vent de période de retour 50 ans soufflant sur une retenue qui se trouve à la cote des PHE (Plus Hautes Eaux) et un vent de période de retour 1 000 ans soufflant sur la retenue normale (RN). Toutefois, cette méthodologie peut être transposée aux systèmes d'endiguements aux niveaux de protections souhaités, notamment aux digues de protections contre les submersions marines.

Dans le cadre de cette démarche, CNR, responsable d'un linéaire important d'endiguements le long du Rhône (près de 400 km), a eu besoin de mettre au point des méthodes homogènes de justification de la conformité de ses ouvrages. Pour cela, un benchmark a permis de déterminer la méthodologie et les formules les plus appropriées pour cette justification sur un grand linéaire. La méthode consiste à déterminer la longueur du fetch (longueur du plan d'eau sur laquelle souffle le vent et génère des vagues) à partir d'un outil développé sur système d'information géographique (SIG), puis de calculer les caractéristiques des vagues (hauteur, période, déferlement...) pour enfin calculer le run-up à partir des caractéristiques géométriques des talus amont (partie immergée/émergée) et de la nature des protections (enrochements/bitume). Ces calculs permettent d'estimer la revanche nécessaire aux vagues engendrées par le vent. Les données de revanche associées aux différentes lignes d'eau sont alors comparées avec les cotes de crête des digues des ouvrages de CNR.

Cette méthodologie est appliquée sur tout le linéaire d'endiguement de la vallée du Rhône du domaine CNR et permet de mettre en évidence les secteurs où les vagues sont susceptibles de franchir la crête des ouvrages.

Mots-clés

ouvrage hydraulique, digue, canaux, Revanche, run-up

Abstract

Since these decree of the Order of August 6, 2018 setting out the technical requirements for dam safety, Compagnie Nationale du Rhône (CNR) must verify the compliance of its classified structures with various safety requirements. One of these requirements is the compliance of the freeboard with respect to wind-driven waves according to several configurations combining operating conditions and wind situations: a 50-year return period wind blowing on a reservoir that is at the PHE (Highest Water Level) elevation and a 1,000-year return period wind blowing on the normal reservoir (RN). Nevertheless, this methodology can be transposed to diking systems with the desired levels of protection, in particular dikes to protect against marine flooding.

As part of this approach, CNR, that is responsible for a large number of dikes along the Rhône (nearly 400 km), needed to develop consistent methods to justify the conformity of its structures. To achieve this goal, a benchmark was used to determine the most appropriate methodology and formulas over a large linear stretch. The method consists in determining the length of the fetch (the length of water over which the wind blows and generates waves) using a tool developed on a geographic information system (GIS), calculating the characteristics of the waves (height, period, breaking, etc.) and finally calculating the run-up from the geometric characteristics of the upstream embankments (immersed/emersed part) and the nature of the protection (riprap/bitumen). These calculations enable us to estimate the required freeboard to face wind-generated waves. The freeboard data associated with the various water lines are then compared with the crest heights of the CNR dikes.

This methodology has been applied to the entire length of CNR's Rhone valley dikes, highlighting areas where waves are likely to cross the crest of the dikes.

Key Words

hydraulic structure, dike, canals, run-up

Introduction

CNR, responsable d'un linéaire important d'endiguements le long du Rhône (près de 400 km), a mis en œuvre une méthodologie de calcul de la revanche des ouvrages hydrauliques face aux vagues soulevées par le vent. La revanche est destinée à éviter le franchissement des vagues dû à l'action du vent par-dessus la crête et l'érosion externe des appuis aval.

Pour déterminer la revanche, qui représente la différence de cote entre la retenue et la crête de l'ouvrage éventuellement surmontée d'un dispositif de mitigation (parapet, pare-vagues, merlon), CNR considère la plus défavorable des deux configurations suivantes :

- a) Un vent de période de retour 50 ans soufflant sur le Rhône (ou ses affluents endigués) à la cote de la crue de période de retour 1 500 ans.
- b) Un vent de période de retour 1 000 ans soufflant sur le Rhône (ou ses affluents endigués) à la cote normale.

Méthodologie de justification

Le Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques (CACOH) de CNR a produit une méthodologie de calcul de la hauteur des vagues dues au vent et du run-up associé sur le Rhône. Cette méthodologie se déroule en plusieurs étapes présentées synthétiquement ci-après.

L'action du vent a pour effet de soulever des vagues dont la hauteur dépend de la longueur du plan d'eau sur laquelle souffle le vent (Fetch), la hauteur d'eau et les caractéristiques du vent en lui-même (vitesse et durée).

Détermination de la hauteur d'eau

La hauteur d'eau moyenne est calculée en retenant l'hypothèse simplificatrice que la section du Rhône correspond à une section trapézoïdale avec des pentes de talus amont de 3/1 (H/V).

Les écoulements du Rhône sont modélisés à partir de modèles 1D issus de l'outil de modélisation hydraulique Fudaa-Crue. La hauteur d'eau moyenne est calculée à partir de la largeur au miroir et la section mouillée qui sont extraits de Fudaa-Crue pour chaque profil bathymétrique (comme illustré par la Figure 1).

FIGURE 1. Schéma d'une section trapézoïdale hypothétique du Rhône.

En retenant l'hypothèse que la pente du talus amont est dressée à m/n (rapport longueur/hauteur), la détermination de la hauteur moyenne se fait alors après résolution de l'équation polynomiale du second degré suivante (1) :

$$\frac{m}{n}h^2 - Bh + S = 0 \quad (1)$$

où : h est la hauteur d'eau moyenne (m), B la largeur au miroir (m) et S la section mouillée (m²).

Détermination du fetch

Le fetch est la distance sur le plan d'eau sur laquelle souffle le vent (longueur rectiligne maximale d'une grande masse d'eau de surface qui est uniformément affectée dans la direction et la force du vent).

La génération de vagues dues au vent dans les retenues et les lacs est donc généralement limitée par la géométrie du plan d'eau. Pour les cours d'eau, le fetch concerne parfois un linéaire assez faible qui n'est pas toujours représentatif de la longueur du plan d'eau réellement exposé au vent. Dans ce cas, on utilise la notion de fetch effectif [1] (illustré par la Figure 2) qui consiste à réaliser une moyenne pondérée des longueurs du plan d'eau autour du fetch, donné par l'équation (2).

Le fetch effectif est déterminé en traçant des lignes radiales à plus ou moins 45° de la direction du vent considérée à des intervalles de 5°.

$$F_{eff} = \frac{\sum(R(\alpha) \cdot \cos^2 \alpha)}{\sum \cos \alpha} \quad (2)$$

où : F_{eff} est le fetch effectif (m), R(α) est la longueur radiale pour un angle α (m) et α est l'angle entre la direction du vent considéré et R(α) (en degré).

Le calcul du fetch est automatisé sur ArcGIS par un programme développé par CNR. Ce programme permet de déterminer pour chaque rive des endiguements le fetch maximal.

FIGURE 2. Illustration de la notion de fetch effectif [2].

Détermination de la vitesse du vent

La détermination de la vitesse moyenne du vent se fait à partir de la norme NF EN 1991-1-4, qui fournit les vitesses moyennes sur 10 minutes [3].

Le vent doit souffler de manière continue pour soulever de manière significative des vagues. Les rafales brèves et violentes n'ont pas une durée suffisante pour générer des vagues. La hauteur des

vagues maximale est atteinte pour une durée de temps minimale (3) dépendant du fetch [2]. L'équation (4) donne la vitesse de vent de dimensionnement [4].

$$t_{min} = \frac{F_{eff}^{2/3}}{v_m'^{0.41}} \quad (3)$$

$$v_{m-tmin} = v_m' \left(1,277 + 0,296 \cdot \tanh \left(0,9 \cdot \log \left(\frac{45}{t_{min}} \right) \right) \right) \quad (4)$$

où : t_{min} est le temps minimal pour soulever des vagues (s), v_m' la vitesse moyenne du vent ($m.s^{-1}$) et v_{m-tmin} est la vitesse moyenne du vent sur une durée correspondant à t_{min} ($m.s^{-1}$).

Détermination de la hauteur et de la période des vagues

Le CFBR préconise l'utilisation des formules de Smith à celles de Brettschneider dans le cas de vents supérieurs à 120 km/h [5]. Sur le Rhône, les vents sont toujours inférieurs à 120 km/h, la hauteur significative des vagues (H_s) et la période des vagues (T) sont données par les équations de Brettschneider (5) et (6) [2].

$$H_s = \alpha_1 \cdot \frac{v_{m-tmin}^2}{g} \cdot \tanh \left[\alpha_2 \cdot \left(\frac{gh}{v_{m-tmin}^2} \right)^{\alpha_2} \right] \cdot \tanh \left[\frac{\alpha_4 \cdot \left(\frac{gF_{eff}}{v_{m-tmin}^2} \right)^{\alpha_5}}{\tanh \left[\alpha_2 \cdot \left(\frac{gh}{v_{m-tmin}^2} \right)^{\alpha_2} \right]} \right] \quad (5)$$

$$T = \alpha_1 \cdot \frac{v_{m-tmin}}{g} \cdot \tanh \left[\alpha_2 \cdot \left(\frac{gh}{v_{m-tmin}^2} \right)^{\alpha_2} \right] \cdot \tanh \left[\frac{\alpha_4 \cdot \left(\frac{gF_{eff}}{v_{m-tmin}^2} \right)^{\alpha_5}}{\tanh \left[\alpha_2 \cdot \left(\frac{gh}{v_{m-tmin}^2} \right)^{\alpha_2} \right]} \right] \quad (6)$$

où : H_s correspond à la hauteur significative des vagues (m), T la période des vagues (s), α_i correspondent aux paramètres de calage de l'équation de Brettschneider (voir Tableau 1), h est la hauteur d'eau moyenne (m), g l'accélération de la pesanteur ($m.s^{-2}$), v_{m-tmin} la vitesse du vent dimensionnante ($m.s^{-1}$) et F_{eff} le fetch effectif (m).

TABLEAU 1. Valeurs des paramètres de calage de l'équation de Brettschneider [2].

Paramètres	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
H_s	0,283	0,530	0,750	0,0125	0,420
T	7,540	0,833	0,375	0,077	0,250

Calcul du run-up maximal

L'attaque des vagues sur la berge correspond à leur déferlement sur le plan incliné du talus. Le déferlement dépasse le niveau du plan d'eau permanent et constitue le niveau maximum appelé run-up.

Le paramètre de run-up pour des vagues irrégulières le plus communément utilisé pour les ouvrages en terre est $R_{u2\%}$, c'est-à-dire que 2 % des vagues dépassent ce niveau de run-up. La formule de Hunt est utilisée pour calculer $R_{u2\%}$ (7) [6].

$$R_{u2\%} = H_s \cdot C_n \sqrt{2\pi} \cdot \xi \quad (7)$$

où : H_s est la hauteur des vagues considérées (m), C_n une constante de probabilité de dépassement (égale à 0.7 pour la houle) et ξ le nombre d'Iribaren (paramètre de déferlement).

Le run-up est alors calculé par l'équation (8) [6].

$$R_u = R_{u2\%} \cdot r_r \cdot r_b \cdot r_\beta \quad (8)$$

où : R_u correspond à la hauteur de déferlement (m), r_r un facteur de réduction dû à la rugosité du talus, r_b un facteur de réduction dû à la présence d'une risberme (égale à 1 pour les endiguements du Rhône) et r_β un facteur de réduction dû à l'attaque oblique des vagues.

Détermination du facteur de réduction lié à la rugosité de la protection

Le coefficient de rugosité dépend de la nature de la protection du talus et peut-être déduit du tableau 2.

TABLEAU 2. Coefficient de rugosité en fonction du type de protection [6].

Nature de la protection	Coefficient de rugosité (r_r)
Bitume, béton lisse	1,00
Blocs de béton, matelas de géotextile, béton bitumineux à structure ouverte, matelas végétaux	0,95
Perré	0,90
Matelas de blocs préfabriqués rugueux et perméables, enrochements appareillés	0,80
Graviers, matelas de gabions	0,70
Enrochements	0,60

Détermination du facteur de réduction lié à l'incidence oblique de la houle

Lorsque les vagues ont une incidence oblique sur le talus, un facteur de réduction peut être déterminé par l'équation (9) [7].

$$r_{\beta} = 1 - 0.0022|\beta| \text{ pour } 0^{\circ} \leq |\beta| \leq 80^{\circ} \quad (9)$$

où : β correspond à l'angle formé entre le sens de propagation de la vague et la perpendiculaire à la berge (en degré). Pour $\beta > 80^{\circ}$, Le calcul est effectué avec $\beta = 80^{\circ}$.

Une fois la cote $R_{u2} \%$ établie, elle est confrontée à la cote de crête de la digue.

Définition de la cote de crête des ouvrages

La définition de la cote de crête des endiguements correspond au point le plus haut de l'ouvrage. Selon le type de digue, cette crête est (voir Figure 3) :

- La cote du sommet du cavalier quand la digue dispose d'un cavalier ;
- La cote maximale de la piste de crête de digue le cas échéant.

FIGURE 3. Description de la notion de crête de digue.

Conclusion

CNR a mené une analyse comparative afin de déterminer la méthode la plus adaptée pour calculer la revanche de ses ouvrages hydrauliques face aux vagues soulevées par le vent et d'analyser la conformité de ces ouvrages à l'arrêté du 6 août 2018 (relative à la sécurité des barrages).

La méthodologie présentée peut être transposée aux systèmes d'endiguements aux niveaux de protections souhaités, notamment aux digues de protections contre les submersions marines.

Les résultats appliqués sur les aménagements de CNR correspondent à la différence en mètre entre la crête des ouvrages et la revanche nécessaire vis-à-vis du vent pour les différentes situations de projet tous les 100 m.

La méthodologie permet également à CNR de dimensionner de nouvelles protections en enrochements (notamment étendue de la protection et blocométrie à mettre en place) mais également d'évaluer l'état des protections dans le cadre de leurs diagnostics.

Remerciements

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers Monsieur Mathieu BARILONE, responsable du pôle Contrôle et Surveillance des Ouvrages de CNR, Monsieur Vincent FUCHS, ingénieur en génie civil, et Monsieur Christophe PICAULT, expert en surveillance génie civil, pour leur précieux soutien, leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long de la réalisation de cette étude et de cet article. Leurs connaissances et leur expertise ont été essentielles pour mener à bien ce travail et ont grandement contribué à sa qualité et à sa pertinence. Leur volonté de partager leurs connaissances et de répondre à mes questions a été extrêmement précieuse et a enrichi mon expérience professionnelle. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers la CNR pour avoir rendu possible la réalisation de ce travail. Leur soutien et leur engagement en faveur de la recherche et du développement ont été déterminants pour le succès de cette étude. Je suis reconnaissant(e) d'avoir eu la chance de collaborer avec une équipe aussi compétente et dévouée. Leur contribution a été inestimable et je les remercie chaleureusement pour leur implication et leur partage de connaissances.

Références

- [1] Saville (1954). The effect of fetch width on wave generation. 9 p.
- [2] BAW -Bundesanstalt für Wasserbau- (2005). Principles for the design of bank and bottom protection for inland waterways. 200 p.
- [3] AFNOR (2005). Actions du vent. NF EN 1991-1-4.
- [4] USACE (1984). Shore Protection Manual. Vicksburg, 337 p.
- [5] CFBR (2015). Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai. France, 132 p.
- [6] AIPCN (1987). Recommandations pour le dimensionnement et la construction de revêtements souples incorporant des géotextiles pour les voies navigables intérieures. Rapport du groupe de travail n°4 du Comité Technique Permanent. Bruxelles.
- [7] CIRIA, CUR, CETMEF (2009). Guide enrochement. L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques. Version française du Rock Manual. CETMEF, Compiègne, 38 p.